

TA'LIM TIZIMIDA YANGI PEDAGOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING AYRIM JIHATLARI

Mustafoqulova Feruza Inomovna
Jizzax politexnika instituti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15851318>

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan - yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzallik tomonlari, mazkur texnologiyalarning ta'lim tizimiga yangicha mazmun bilan boyitilayotganligiga ahamiyat berilgan. Bundan tashqari, an'anaviy ta'lim berish usullaridan farqli o'laroq, unda asosiy e'tibor talabalarning mustaqil fikrlashlariga, dunyoqarashlarini shakllantirishi haqidagi fikr-mulohazalar o'rin olgan.

Ka'lit so'zlar: Yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, noan'anaviy hamda an'anaviy usullar, ularning afzalliklari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее актуальные на сегодняшний день темы - преимущества использования новых педагогических технологий, то, что эти технологии обогащают систему образования новым содержанием. Кроме того, в отличие от традиционных методов обучения, основной акцент делается на самостоятельном мышлении учащихся и формировании их мировоззрения.

Ключевые слова: Новые современные педагогические технологии, нетрадиционные и традиционные методы, их преимущества.

Abstract: This article focuses on the most relevant topics today - the advantages of using new pedagogical technologies, the fact that these technologies are enriching the education system with new content. In addition, unlike traditional teaching methods, the main emphasis is placed on students' independent thinking and the formation of their worldview.

Keywords: New modern pedagogical technologies, non-traditional and traditional methods, their advantages.

Fan va texnika rivojlanib borishi bilan uni o'zlashtirish usullari ham taraqqiy etib boraveradi. Ayniqsa, bu borada mamlakatimiz ta'lim tizimiga tobora shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalarning ahamiyati katta ekanligini tan olmaslikning iloji yo'q. Hozirgi kunda mazkur usullarni qo'llashning nazariy va amaliy asoslari yaratilib, yurtimizdagi barcha ta'lim muassasalariga tadbiiq etilayotgani ham buning yaqqol misolidir.

Shuningdek, bu jarayonni oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ham jadal olib borilayotganini kuzatishimiz mumkin. Buning yaqqol misoli sifatida mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning ta'lim smaradorligini oshirishdagi ahamiyatiga bag'ishlab o'tkazilayotgan turli anjuman va amaliy seminarlarni tashkil etilayotganida ham kuzatishimiz mumkin.

Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzallik tomonlari haqida so'z yuritilganida uning ta'lim tizimiga yangicha mazmun baxsh etayotganligini ko'rishimiz mumkin. An'anaviy ta'lim berish usullaridan farqli o'laroq, unda asosiy e'tibor talabalarning mustaqil fikrlashlariga, dunyoqarashlarini shakllantirishga qaratiladi. Barchaning fikrini bir nuqtaga jamlash, muayyan muammo yuzasidan bahslashish, masalaga oydinlik kiritish, uning mohiyatini tushunish, bularning barchasi yangi pedagogik texnologiyaning beradigan imkoniyalaridir.

Bu o'rinda o'quv mashg'ulotlari davomida slaydlardan foydalanish, turli o'yin mashg'ulotlarini qo'llash mumkin. Bu bilan nafaqat darsga e'tibor qaratiladi. balki talabaga erkin fikrlash imkoniyati ham beriladiki, bu esa, talabaga ko'pchilikning oldida erkin gapirish imkonini beradi, uning nutqini oshiradi.

Shuningdek, shiddatkor zamonamiz hozirgi kun o'qituvchisidan o'qitishning ilg'or pedagogik texnologiya talablarini to'g'ri tushunishni, o'z fani bo'yicha

yangiliklardan xabardor bo'lishni, shuningdek, ularni o'z o'rnida dars mashg'ulotlari davomida joriy eta olishni talab etadi.

Ilgari an'anaviy darsda o'tilgan mavzu o'quvchi-talabalardan so'ralgan bo'lsa, o'qitishning yangi pedagogik texnologiyaga qaratilgan usulida yangi mavzuni bayon qilishdan oldin dars mashg'ulotining eng asosiy maqsadi belgilanib olinadi.

Shu o'rinda ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishda eng ko'p qo'llanilayotgan usullardan ba'zi birlariga to'xtalamiz.

“Guruh bo'lib ishlash” – “Group work”, “Aqliy hujum”-“Brain storm”, “Konferensiya darsi”-“Conference lesson”, “Suratni tasvirlash”-“Describing picture”, “Debat dasturi” – “Debate programm”, “Sayohat darsi”- “Lesson-travel”, “Xotira mashqi” – “Memory-game”, “Mantiqiy fikrlash” –“Logic game”, “Sherigini top” - “Find the pair” kabi usullardan foydalanilganda talabalarning dars mashg'ulotlarga o'zgacha yondoshuvini kuzatish mumkin.

Masalan, yangi mavzu bo'yicha o'quvchi-talabalarning boshlang'ich tushunchalarini aniqlab olish uchun “Aqliy hujum” metodidan foydalaniladi. Yangi mavzu bayoni davomida “Muammoli o'qitish”, “Bahs munozara” kabi metod va o'yinlardan foydalanish mumkin. Albatta bunday usullarda dars mashg'uloti texnika va axborot texnologiyalari vositasida o'tilsa yanada samaraliroq bo'ladi.

An'anaviy darsda o'qituvchi asosiy figura bo'lsa, noan'anaviy darsda esa o'quvchi-talabalarning faol bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari, dars mashg'ulotining bunday usulda tashkil etilishi quyidagi muvaffaqiyatlarga erishish mumkin:

- O'tilgan mavzular o'quvchi-talabalarning xotirasida uzoq saqlanishi;
- Muloqotga kirishish ko'nikmasining takomillashishi;
- O'z-o'zini baholashning oshishi;
- O'quvchi-talabalar tomonidan fan mazmuni, o'qitish jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabat;
- Mustaqil fikrlay oladigan o'quvchi-talabalarning shakllanishiga yordam berishi;

• Nafaqat dars mashg‘uloti mazmunini o‘zlashtirishga, balki tanqidiy va mantiqiy fikrlashni ham rivojlantirishga yordam beradi.

Albatta, bunday dars mashg‘ulotlarida o‘qituvchining o‘zidan ham chuqur fikrlash qobiliyati va muammolar yechimini topish ko‘nikmalari talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda bugungi davr pedagoglaridan o‘z ustida jiddiy ishlashni, pedagogik mahoratni rang-barang va ko‘p qirrali usullar bilan boyitishni talab etadi.

Chunki hozirgi zamon o‘qituvchisining asosiy vazifasi o‘quvchi-talabalarni mustaqil fikrga ega har tomonlama yetuk mutaxassis kadrlar bo‘lib kamol topishiga sharoit yaratishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan). Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: O‘zbekiston. 1997.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” / Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserni. 1997.
3. Iriskulov A.T va boshqalar “Kids’ English pupil’s book” 2-sinf –Toshkent - O‘zbekiston. 2014.
4. Mustafoulova H.A. – “English for Kids”, o‘quv qo‘llanma, Jizzax-2016.
5. Mustafoulova H.A., Ahmedova F.X. - “Tests for Kids”, o‘quv qo‘llanma, Jizzax-2016.
6. Xoshimov O‘. Yoqubov I. Ingliz tili o‘qitish metodikasi. T., - 2003.
7. Mustafoulova H.A. “Texnika yo‘nalishida ingliz tili fanini o‘qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish” mavzusidagi Bitiruv loyiha ishi. SamDU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi.

8. B.N.Gapparov and others. “People's Pedagogy”, Textbook. “Tafakkur”, Tashkent. 2009. 286 pages.
9. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.
10. Mustafqulova H.A. “Texnika yo‘nalishida ingliz tili fanini o‘qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish” mavzusidagi Bitiruv loyiha ishi. SamDU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi. 2018 y. 29-30 dekabr. Samarqand.
11. Mustafqulova H.A. “Ingliz tili o‘rganishni innovatsion metodlari” mavzusidagi Bitiruv loyiha ishi. O‘zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti huzuridagi pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tarmoq markazi. 2024 y. 26-28 noyabr. Toshkent.